

**RAQAMLI IQDISODIYOT SHAROITIDA XOTIN QIZLAR
BANDLIGI MUNOSABATLARI**

Namangan davlat universiteti

70310102-Iqtisodiyot (Tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

mutaxassisligi magistrant talabasi

Xudoyberganova Shaxnoza Xamidjonovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizda xotin-qizlar kompetensiyasini shakllantirishning maqsad va vazifalari, xotin-qizlar salohiyatidan samarali foydalanishning asosiy tamoyillari, shuningdek, ularning intellektual salohiyatini shakllantirish modelini ishlab chiqish jarayoni tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, kompetensiya, mehnat faoliyati, intellektual kompetensiya, korporativ kompetensiyalar, intellektual salohiyat.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini hozirgi 2017-2021 yillarga muljallangan harakatlar strategiyasi davrida mehnat bozorida siyosat davlat tomonidan tartibga solish usullari va shakllari hamda xo'jalik yuritishni yangi shakllarini rivojlantirish asosida amalga oshirilmogda. Davlat ish bilan bandlik xizmati mehnat bozorida davlat siyosatini amalga oshirishning tarkibiy qismi bo'lib, uni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalarini belgilab beradi. Davlat ish bilan bandlik xizmati mehnat bozorida ijobiy ijtimoiy va iqtisodiy samaraga erishishga yo'naltirilgan. Bu bir tomondan, ko'p sonli ishga joylashtirilganlar normativ bo'yicha ish bilan bandlik Davlat jamg'armasiga ajratmalar ajratilishi uchun shart-sharoit yaratadi, ikkinchi tomondan esa ishsizlik nafaqasi oluvchilar soni kamayadi va faol yo'nalishlar uchun sharoit yaratiladi. Bu esa o'z navbatida, ularning ishga joylashishi uchun sifat ko'rsatkichlarini oshiradi.

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitida ustivor vazifa sifatida iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitlariga muvofiq keladigan aholini ish bilan

bandlik siyosatining maqsad va vazifalarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishdir. Aholini ish bilan bandligi zamonaviy hayot sifatini ta'minlash, inson kapitali rivojlanishiga shartsharoitlar yaratish va mehnat taqsimotini nisbatan yuqori darajaga o'tishini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan mehnat faoliyatining turli ko'rinishlarini va yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Aholini oqilona ish bilan bandligini ta'minlamasdan turib ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy islohotlar yo'lidan yanada ilgari borish va zamonaviy mehnat bozorini ta'minlash mumkin emas. Bunda milliy iqtisodiyotimizning o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda, ish bilan bandlikning faol yo'nalishlarini rag'batlantirish asosida maqsadli dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega, bu esa ish bilan bandlik siyosati inqirozga qarshi dastur bilan, ko'p ukladli iqtisodiyotni takror hosil bo'lish jarayonini jadallashtirish, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarni isloh qilish bilan hamda mehnat resurslarini rivojlantirishning umumiy strategiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lishi lozimligini ifodalaydi.

Jahonda ayollar mehnatini tashkil etish masalalari innovatsiyalar, raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ayniqsa, koronavirus pandemiyasi sharoitida dolzarb muammolardan biriga aylandi. Manbalarda keltirilishicha: "Pandemiya davridagi "buyuk yopilish" to'g'ridan to'g'ri gender tengligiga ta'sir etib, uning natijasida ayollarning ish bilan bandligi 5 foizga, erkaklarniki esa 3,9 foizga kamaygan. Shuningdek, ishsiz qolganlar orasida deyarli har o'n ayoldan to'qqiztasi nafaol bo'lib qolgan. Bu esa erkaklarga nisbatan ko'proq ayollar ish qidirmayotgani, ishga joylashish va daromadga ega bo'lishga tayyor emasligini bildirmoqda. Bunday sharoitda tegishli choralar ko'rilmasa, ayollar uzoq muddatli ishsiz bo'lib qolishi mumkin". Shu jihatdan bugungi kunda jahonda ayollar mehnatini samarali tashkil qilishga dolzarb muammo sifatida qaralmoqda.

Yangi O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi o'rnini va nufuzini oshirish, ayollar bandligini ta'minlash, ularga munosib mehnat sharoitini yaratish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Mamlakatimizda xotinqizlarni ish o'rinlari, uy-joy bilan ta'minlash, ularga tibbiy xizmat ko'rsatish

sifatini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Bu borada ayollarni kasb-hunarga qayta o'qitish markazlari joriy etilgani, arzon uy-joylar dasturi amalga oshirilayotgani muhim ahamiyatga egadir”

Korxonalar va tashkilotlarda yuqori malakali xotin-qizlarni tayyorlashda quyidagi choralar-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- malaka oshirish va qayta o'qitish jarayoni uzluksizligini ta'minlash. Bunda asosiy maqsad xotin-qizlar malakasini oshirish natijasida o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga hamda ko'rsatiladigan xizmatlar sifati va samaradorligining oshishiga olib keladi;

- xotin-qizlar tomonidan bajariladigan ishlarning maqsadga muvofiqligini ta'minlashga erishish, mehnat faoliyatini tashkil etish, rejalashtirish, kasbiy malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur;

- xotin-qizlarni ikkinchi yoki o'rindosh kasb-hunarga o'qitishni tashkil etish. Bunda sohada band xodimlar bir necha mutaxassislik bo'yicha ixtisoslashib, xizmatlar bozori konyukturasiga tezda moslashadi;

- o'rta, o'rta maxsus va oliy ma'lumotli xotin-qizlarni innovatsion xizmat turlari va ko'rinishlari bo'yicha ixtisoslashuvi uchun qayta tayyorlash tizimini shakllantirish.

Xotin-qizlar mehnatidan unumli foydalanish va ularni boshqarish tizimining samarali shakllanishini ta'minlovchi asosiy tamoyillarga quyidagilar kiradi.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish sharoitida xotin-qizlarning intellektual mehnatini tashkil etish tizimini takomillashtirish, bilimlar iqtisodiyotini qo'llash bilan bozorda korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash va o'zlarining manfaatlarini hisobga olgan holda harakat qilishlari mumkin bo'lgan ish layoqatiga ega jamoalarning shakllanishi bugunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Mutaxassislarning fikricha, korxonalar samarali faoliyatining asosiy komponentlaridan biri yuqori avtomatlashtirilgan texnologiyalar sharoitida ularning qo'shma faoliyatini boshqarish usullari va kadrlarga e'tiborni oshirish

hisoblanadi. Shuningdek, mehnat resurslaridan samarali foydalanishning asosiy g'oyasi: ijtimoiy innovatsiyalar texnologik innovatsiyalar singari muhim hisoblanadi; kapital nafaqat texnologiyalarga, balki kadrlarga ham kiritiladi; xodimlar faolligining koordinatsiyasi bir-birini tushunish va kommunikatsiya vositalari orqali ta'minlanadi; jamoada muammolar birgalikda yechiladi.

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitida ustivor vazifa sifatida iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitlariga muvofiq keladigan aholini ish bilan bandlik siyosatining maqsad va vazifalarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishdir. Aholini ish bilan bandligi zamonaviy hayot sifatini ta'minlash, inson kapitali rivojlanishiga shartsharoitlar yaratish va mehnat taqsimotini nisbatan yuqori darajaga o'tishini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan mehnat faoliyatining turli ko'rinishlarini va yo'nalishlarini o'z ichiga oladi.

Aholini oqilona ish bilan bandligini ta'minlamasdan turib ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy islohotlar yo'lidan yanada ilgari borish va zamonaviy mehnat bozorini ta'minlash mumkin emas. Bunda milliy iqtisodiyotimizning o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda, ish bilan bandlikning faol yo'nalishlarini rag'batlantirish asosida maqsadli dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega, bu esa ish bilan bandlik siyosati inqirozga qarshi dastur bilan, ko'p ukladli iqtisodiyotni takror hosil bo'lish jarayonini jadallashtirish, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarni isloh qilish bilan hamda mehnat resurslarini rivojlantirishning umumiy strategiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lishi lozimligini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobirov B.B., Khamidov O., Pardaev O.M., Ramos-Ramos S., Soliev M.B., Negmatov B.M. (2015). The role of social media, user generated platforms and crowd sourcing in the development of tourism destinations *Journal of Hospitality Management and Tourism*. Vol. 6 (4), pp. 30-38.

2. Khamidov O. (2017). New Stage of Tourism Development in Uzbekistan: Actual Problems and Perspectives. *World Scientific News*. 86:3, pp. 134-149.

3. Khamidov O.K., Kahhorov O.S. (2020). Prospects of monitoring graduates' employment in digital technologies. *Scientific reports of Bukhara State University*. 4:5, P. 268-273.

4. Khamidov O.Kh., Kakhkhorov O.S. (2020). The specific areas of strategic management of higher educational institutions. *Scientific reports of Bukhara State University*. Vol. 3 : Iss. 4, P. 280-289.

5. Khudoykulov K., Khamidov O. (2015). Testing Capital Asset Pricing Model (CAPM) on the Emerging Markets of the Europe. *Spanish Journal of Rural Development*. Vol. VI (3), pp. 1-8.

